

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NA TERAPIA INTENSIVA COM RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.10116768

Sofia de Moraes Arnaldo

Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza/Ceará.

sofiarnaldo@gmail.com

Layana de Paula Cavalcante

Enfermeira. Docente do Núcleo Avançado de Desenvolvimento São Camilo de

Crato/Ceará. layanadepaula@hotmail.com

RESUMO

Relatar a experiência de profissionais de enfermagem no enfrentamento da Covid-19 através do uso da religiosidade/espiritualidade com pacientes em unidades de terapia intensiva de um hospital terciário no Sertão Central Cearense. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido em unidades de terapia intensiva eixo Covid, nos meses de março e abril de 2021. A proposta de utilizar a religiosidade/espiritualidade no setor serviu para desmistificar o ambiente tecnológico de cuidados intensivos e promover a utilização de técnicas leves de auxílio terapêutico ao processo saúde-doença de pacientes em cuidados críticos.

Palavras-chave: Covid. Espiritualidade. Pandemia. Religiosidade. Unidade de Terapia Intensiva.

ABSTRACT

To report the experience of nursing professionals in coping with Covid-19 through the use of religiosity/spirituality with patients in intensive care units of a tertiary hospital in Sertão Central Cearense. This is a descriptive study, of the experience report type, developed in Covid axis intensive care units, in March and April 2021. The proposal to use religiosity/spirituality in the sector served to demystify the technological environment of intensive care and to promote the use of light techniques of therapeutic aid to the health-disease process of patients in critical care.

Keywords: Covid. Spirituality. Pandemic. Religiosity. Intensive care unit.

INTRODUÇÃO

O surgimento do novo coronavírus e da pandemia da Covid-19 tem provocado mudanças nos mais diversos aspectos do cuidado em saúde, mobilizando pesquisadores e profissionais em termos dos possíveis tratamentos, da exploração das formas de contágio e de contenção da pandemia, bem como dos aspectos emocionais disparados em função desse importante cenário de saúde global (Scorsolini-Comin et al., 2020).

Em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) o cuidado é mais tecnológico e duro, o que pode ser considerado uma barreira na dimensão da cura e reabilitação dos pacientes internados. A ideia de ofertar uma assistência sensível, holística e livre de aparatos eletrônicos foge da perspectiva medicalocêntrica e envereda-se pelas teias da promoção da saúde (Souza et al., 2021).

Considerando que a religiosidade/espiritualidade (R/E) pode funcionar como uma estratégia de enfrentamento diante de eventos estressores e com forte mobilização emocional, propõe-se que esse recurso possa ser empregado nesse contexto, fornecendo importantes direcionadores para pacientes, familiares e também profissionais de saúde (Esperandio et al., 2017).

O que se observa é que esse posicionamento parte da premissa de que não existem comprovações, por meio de aferição, de que a R/E exerça domínio sobre as condições de saúde física das pessoas, ao mesmo tempo em que não se consideram as interferências dela nos aspectos subjetivos e psicológicos dos sujeitos. Consequentemente, as interrelações entre saúde física, psicológica e social com condições religiosas e espirituais dos indivíduos não são consideradas, demonstrando uma visão fragmentada do ser humano que já deveria ter sido superada (Esperandio et al., 2017).

Como se trata de um contexto recente, as referências acerca da R/E, no contexto da pandemia, ainda estão sendo produzidas, evidenciando-se a importância da presente reflexão no direcionamento dessas propostas.

Portanto, objetivou-se relatar a experiência de profissionais de enfermagem no enfrentamento da Covid-19 através do uso da religiosidade/espiritualidade com pacientes em unidades de terapia intensiva de um hospital terciário no Sertão Central Cearense.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que discorre a respeito da experiência de uma equipe de enfermagem atuante em unidades de terapia intensiva eixo Covid (UTIs Covid) na utilização da religiosidade/espiritualidade com pacientes no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

A experiência ocorreu em um hospital terciário no Sertão Central Cearense nos meses de março e abril de 2021, em três unidades de terapia intensiva que assistiam a 46 pacientes internados. Os sujeitos participantes foram 50 profissionais de enfermagem que atuavam nas UTIs covid e que eram distribuídos em dois turnos de trabalho em regime de plantão de 12h, além dos pacientes internados que apresentavam capacidade cognitiva preservada, cujo quantitativo variava devido ao quadro clínico promovido pela doença. As preferências religiosas dos pacientes eram diversas (católicos, evangélicos, matrizes africanas, ateus).

A proposta, que partiu da demanda da equipe, visionou inserir momentos terapêuticos espirituais com duração de 15 minutos, no início dos turnos de trabalho diurno e noturno, utilizando as seguintes ferramentas terapêuticas: leituras bíblicas, cantos gospel, mensagens de encorajamento, momentos de oração e exposição de testemunhos.

O resultado advindo desses momentos configuraram a escrita do relato de experiência, analisado, apresentado na forma descritiva e discutido por meio de dois aspectos relevantes abordados nos estudos dessa temática: “Religiosidade/Espiritualidade no cuidado em saúde” e “Promoção da Saúde em ambientes de terapia intensiva”.

ANÁLISE DE DADOS

Relato de experiência

Em meados de 2020, a pandemia Covid-19, que já amedrontava boa parte do mundo, chega ao Sertão Central Cearense e aterroriza a vida dos sertanejos, que até então ficavam boquiabertos ao assistirem os noticiários na televisão.

O número de mortes aumentava, não se conheciam bem as medidas de prevenção da infecção e os cientistas estavam insones procurando formas para combater o vírus e plausificar a situação pandêmica.

A equipe de enfermagem já se preparavam para receber os pacientes infectados e os sentimentos de ansiedade, medo, angústia, tristeza pairavam os setores do hospital.

A correria do novo, a necessidade de estruturar setores de isolamento de contato e respiratórios, organizar fluxos, aprender novas técnicas, tiveram o aperfeiçoamento através da prestação da assistência direta ao paciente portador de Covid-19. Um ano depois, foi observado que os profissionais de enfermagem, por diversas vezes, deixavam de lado o essencial: a atenção holística e humana, falhando, por vezes, na observação dos parâmetros que podiam interferir no processo saúde-doença.

Assim, em discussão desse fato com a equipe, emergiu a ideia de que a utilização de momentos de religiosidade/espiritualidade em nossos ambientes de trabalho era um fator forte que podia colaborar para reforçar nosso cuidado humanístico. Desta forma, a equipe de enfermagem acreditava que alcançaria um estado de bem-estar favorecendo a promoção de uma assistência mais qualificada aos pacientes. E o magnífico acontece.

Após os momentos terapêuticos espirituais, os discursos evidenciados pela equipe de enfermagem foram: o medo da morte, solidão e saudade. A partir daí, após esses momentos, os profissionais e pacientes gradativamente mudaram sua consonância em direção ao sentimento de paz de espírito, fortalecimento diário, renovação das esperanças, o que reflete a importância da inserção dessas práticas nos ambientes de terapia intensiva. Esses momentos foram entendidos como uma oportunidade de bem-estar, pois permitiam aos integrantes da equipe exercerem suas crenças pessoais encontrando fortalecimento diante da dificuldade do enfrentamento da doença tanto para quem cuida como para quem está sendo cuidado.

Como enfermeira da equipe que participava desses momentos, após os momentos de partilha e oração, me senti ainda mais útil. Dessa forma, ao saber que existe alguém com um quadro clínico fragilizado e que depende da nossa atenção, cuidado, conhecimento e dedicação, me sentia mais capaz e forte emocionalmente o que me permitia ofertar uma assistência qualificada nos plantões de 12h.

Enfrentar a pandemia de Covid-19 com religiosidade/espiritualidade, contribuiu para que eu conseguisse me comunicar com o olhar tentando transmitir tranquilidade e conforto às angústias sentidas pelo outro, por vezes até substituindo o afeto dos entes queridos que não poderiam estar ali presentes.

Como parte integrante da equipe de saúde fomos luz, esperança, porém precisamos muito delas em nos dias de medo. Nós profissionais respiramos fundo (de máscara, risos) e seguimos confiando que um dia as coisas iriam tranquilizar e o temor inicial se tornaria algo mais ameno.

Aprendemos, ensinamos, sorrimos e choramos. Ao final VENCEMOS! Aliás, estamos vencendo diariamente.

Os principais resultados referentes aos momentos de fé foram observados no decorrer das rodas de conversa e tais apreciações subsidiaram a descrição de dois aspectos principais: “Religiosidade/Espiritualidade no cuidado em saúde” e “Promoção da Saúde em ambientes de terapia intensiva”, apresentadas abaixo.

Promoção da Saúde em ambientes de terapia intensiva

Ao longo dos tempos, a formação profissional e a organização dos serviços de saúde tendeu a valorizar o especializado e os processos médicos hegemônicos, tendo como base um paradigma cartesiano de comparação do homem com uma máquina de produção. Dessa forma, as UTIs podem se apresentar nesse paradigma, devido ao aparato tecnológico, caracterizado por ser um ambiente de compartilhamento interprofissional, em que cada categoria dispensa seu saber especializado e de forma fragmentada (Sousa et al., 2021).

Por ser um local de assistência intensiva a pacientes críticos dispõe de grande recursos tecnológico e humano necessários para assistência e cuidado ao paciente, sendo visto como um local hostil, frio, sem calor humano onde as máquinas e as ações tecnicistas prevalecem em relação à assistência humanizada (Sousa et al., 2021).

A ideia de promoção da saúde envolve o fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos condicionantes da saúde. Portanto, promover saúde vai além da ausência de doença; deve ser entendido como uma estratégia transversal, multi e interdisciplinar. Diante desta concepção, não pode se limitar apenas a questões relativas à prevenção, tratamento e cura de doenças, ela abrange todas as ações direcionadas ao cuidado em si, independente do ambiente onde este cuidado é realizado (Carmo et al., 2021).

No ambiente hospitalar, onde os cuidados dos profissionais estão mais direcionados para o aspecto curativo ou preventivo da doença, muitas vezes as ações de promoção da saúde tornam-se limitadas ou pouco valorizadas (Aguiar et al., 2012).

No tocante à UTI, estudos nesse campo têm demonstrado que em decorrência da sua especificidade e grande diversidade tecnológica a assistência de enfermagem nestas unidades traz em seu escopo particularidades que a diferenciam das outras. Referida unidade é dotada de pessoal qualificado e oferece uma assistência contínua com o uso de aparelhos sofisticados capazes de manter a vida do paciente, exigindo dos seus profissionais alto nível de conhecimento, além de agilidade e atenção rigorosa na assistência prestada (Aguiar et al., 2012).

As concepções modernas de promoção da saúde estão voltadas para uma dimensão mais globalizante de saúde que considera as variáveis biológicas, psíquicas, sociais, culturais, ambientais. Referem-se a medidas voltadas não apenas para determinada doença, mas capazes de proporcionar saúde e bem-estar. Logo, tal dimensão requer trabalho interdisciplinar. Para tanto, incluir novos saberes significa compreender que o conhecimento hegemônico na clínica é indispensável à atenção em saúde, mas danoso quando utilizado isoladamente dos demais saberes (Aguiar et al., 2012).

O papel dos profissionais em UTI deve ir além da realização de procedimentos terapêuticos e do cuidado de sinais e sintomas físicos apresentados pelo paciente. Deve-se também identificar problemas, assistir o indivíduo em sua plenitude, com vistas a suprir as necessidades demonstradas, avaliando a assistência prestada e garantindo a eficácia da sua recuperação. Inclui-se, ainda, possibilitar o desenvolvimento da autonomia do sujeito para habilitá-lo a participar do próprio cuidado e assumir um estilo de vida saudável, mesmo quando no ambiente hospitalar, preparando-se para a alta (Esperandio et al., 2017).

De modo geral, as características particulares relacionadas ao contexto da UTI, como, por exemplo, as situações contínuas de emergência, a gravidade dos pacientes e a dinâmica acelerada do serviço, contribuem para comportamentos automatizados, nos quais o diálogo e a reflexão crítica não encontram espaço (Aguiar et al., 2012).

É necessário manter constantes as autoavaliações enquanto ser profissional dispensador de cuidado. Agir diante de sentimentos de medo e de angústia requer muita cautela e respeito às condições humanas. Quando se capta esse modo de agir, aumentam-se as sinapses de receptividade e de disponibilidade para escutar, mesmo diante do cenário de isolamento social que a pandemia impõe (Sousa et al., 2021).

Religiosidade/Espiritualidade no cuidado em saúde

A melhor razão para se apontar os aspectos espirituais das doenças é que muitos de nossos pacientes são religiosos e têm necessidades espirituais (Koenig, 2005).

A espiritualidade é um fator que está presente no cotidiano da vida das pessoas. Utilizar esses momentos terapêuticos para intensificar a recuperação do processo saúde-doença na Covid fortifica a qualidade de vida e saúde dos pacientes, bem como dos profissionais e ajuda a amenizar os sentimentos negativos que prejudicam a melhora das condições clínicas provocadas pela carga da doença, dando maior segurança e aceitação nos momentos difíceis.

Estudo sugere que em situações que a saúde é significativamente afetada, comumente as pessoas recorrem à religiosidade/espiritualidade, na tentativa de controle da situação ameaçadora à continuidade da vida (Esperandio et al., 2017).

O internamento em uma UTI é uma experiência potencialmente estressante para o paciente e para seus familiares, uma vez que “cuidados intensivos” destinam-se àquelas pessoas que apresentam uma condição de saúde cuja continuidade da existência encontra-se ameaçada (Carmo et al., 2021).

Pesquisas sobre R/E e saúde vem ganhando centralidade nas discussões sobre os cuidados em saúde, mostrando um cenário novo em relação aos estudos sobre essa temática.

A necessidade de cuidado intensivo não só é altamente estressante para estes pacientes e seus familiares, como também se exacerba quando os pacientes não são capazes de tomar suas próprias decisões. Ou seja, ao sofrimento que advém da consciência da gravidade da situação, e para a família soma-se o estresse de, muitas vezes, ter de tomar decisões em lugar do familiar internado (Twohing et al., 2015).

O cuidado holístico é, fundamental no contexto da saúde, e a colaboração interdisciplinar é essencial quando se fala na integração da R/E nas práticas de cuidado em saúde. A equipe multidisciplinar, a partir de um olhar holístico que integre a dimensão da espiritualidade nas práticas de cuidado, pode contribuir de modo mais humano e compassivo no enfrentamento dos desafios de tal situação de sofrimento (Carmo et al., 2021).

A R/E é uma forma de enfrentamento muito utilizada em situações estressantes. Contudo, não se pode reduzir o comportamento religioso/espiritual ao

efeito que ele promove em relação ao alívio das tensões no contexto de ameaça à vida.

A R/E é um elemento constituinte da subjetividade daquele que crê e é uma força determinante dos traços de caráter, de personalidade e de estilo existencial. Nesse sentido, a desconsideração dessa dimensão humana na compreensão do sofrimento e nas propostas de cuidado coloca em evidência uma prática de cuidado que se distancia de um olhar integral/holístico do sujeito que sofre e distancia-se também de um cuidado centrado-no-paciente, nas suas necessidades físicas, emocionais e espirituais (Esperandio et al., 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de utilizar a religiosidade/espiritualidade na UTI serviu para desmistificar o ambiente tecnológico de cuidados intensivos e promover a utilização de técnicas leves de auxílio terapêutico ao profissional de enfermagem e aos pacientes, colaborando para uma melhor assistência no processo saúde-doença de pacientes em cuidados críticos. Dessa forma, o relato de experiência traz uma grande contribuição para as práticas humanizadas do cuidado em enfermagem.

REFERÊNCIAS

Aguiar ASC, Mariano MR, Almeida LS, Cardoso MVLML, Pagliuca LMF, Rebouças CBA. **Percepção do enfermeiro sobre promoção da saúde na unidade de terapia intensiva.** Rev Esc Enferm USP. 2012;46(2):428-423. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/R5GJZw8rgFjTdNj58tb6s4k/?format=pdf&lang=pt>>.

Carmo GP, Armond JE, França CN, Pereira LL. **Compreensão da equipe multiprofissional de uma unidade de terapia intensiva sobre promoção da saúde.** Brazilian Journal of Global Health. 2021;1(4):5-9. Disponível em: <<https://revistas.unisa.br/index.php/saudeglobal/article/download/273/249/1537>>.

Esperandio RM, Michel RB, Trebien HAC, Menegatti CL. **Coping religioso/espiritual na antessala de uti: reflexões sobre a integração da espiritualidade nos cuidados em saúde.** Rev. Interações Cult. e Comund. 2017;12(22):303-322. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/3130/313054587007.pdf>>.

Koenig HG. **Espiritualidade no cuidado com o paciente. Por quê, como, quando e o quê.** São Paulo: FE. 2005. 223p.

Scorsolini-Comin F, Rossato L, Cunha VF, Correia-Zanini MRG, Pillon SCA
Religiosidade/espiritualidade como recurso no enfrentamento da covid-19.
Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro. 2020;10:e3723. Disponível em:
<<http://seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/3723/2459>>.
DOI:10.19175/recom.v10i0.3723.

Sousa JVT, Vasconcelos AMB, Albuquerque IMAN, Arruda LP, Lopes RE, Pereira Neto A. **Práticas de promoção da saúde diante da covid-19: humanização em unidade de terapia intensiva.** Sanare (Sobral, Online). 2021;20(2):115-120. Disponível em:
<<https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/download/1517/810>>.

Twohig et al. (2015) Twohig B. **Family experience survey in the surgical intensive care unit.** Appl Nurs Res. 2015;28(4):281-284. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26608426/>. DOI: 10.1016/j.apnr.2015.02.009.